

AUDITORÍA PESQUERA 2.0

Un tesoro desconocido y abandonado

OCEANA MÉXICO

Oceana es la mayor organización internacional dedicada exclusivamente a la protección de los océanos.

Llegamos a México en 2018, con el propósito de restaurar la abundancia de nuestros océanos y así garantizar la existencia de alimentos nutritivos para una creciente población humana, en México y el mundo.

Página web: mx.oceana.org/es
www.auditoriapesquera.org

Esteban Garcia-Peña Valenzuela: egarcia@oceana.org
DOI: 10.5281/zenodo.4612228

2021

ÍNDICE	03	Puntos relevantes
	04	Introducción Objetivos Métodos
	05	Resultados Captura
	09	Consumo nacional
	10	Permisos en los estados
	11	Índice de importancia relativa
	13	Personal técnico y científico en la administración de las pesquerías
	16	El papel de las “otras” especies en la estadística pesquera
	20	Anexo metodológico

PUNTOS RELEVANTES

- A partir de un análisis de información más allá del volumen y valor de las pesquerías se identifica a aquellas con mayor presencia a nivel nacional, mayor número de permisionarios, permisos y embarcaciones involucradas son: Escama marina, tiburón, camarón, pulpo y jaiba.
- Basar la importancia de una pesquería en el volumen capturado como “sardina y similares” a lo largo de la historia ha encubierto la importancia a nivel nacional de pesquerías en las que la participación social es alta, como es el caso de escama marina, tiburón, pulpo y jaiba
 - Si solo se observan volúmenes de captura no es posible dimensionar el esfuerzo y poder de pesca aplicados para la obtención de dichos volúmenes; es decir, cuántas embarcaciones implica, cuántos permisos asociados a esa especie, etc.
- En este mismo sentido, los recursos humanos e institucionales destinados por parte del INAPESCA para pesquerías de alta participación social como escama marina son insuficientes, y con ello se subvalora la importancia de ciertas pesquerías desde las propias instancias gubernamentales.
- Derivado de este análisis resulta necesario evaluar el consumo real per cápita de los productos marinos nacionales para conocer su consumo humano real, ya que también es posible identificar una distorsión en cuanto a lo capturado y consumido por el hombre.
- El uso no estandarizado por parte de la CONAPESCA al reportar “otras” especies dificulta el seguimiento de las capturas, esfuerzo asociado, temporalidades, etc. La categoría “Otras” es una caja de pandora que necesita ser abordada de manera sistemática y cada especie necesita ser incorporada en su propia categoría para poder darle seguimiento a su pesquería de una manera adecuada, de lo contrario no sabemos exactamente qué estamos pescando.
- Este análisis demuestra que la escama marina tiene una aportación del 44% del total de la captura nacional eliminando a las pesquerías de mayor volumen y menor consumo humano directo.
- Y de forma particularmente relevante, dada la proporción de permisionarios y permisos asignados a las flotas ribereña y de mediana altura, más del 90% de la producción nacional de escama marina proviene de la pesca ribereña
 - 9 de cada 10 pescados marinos que se consumen en México provienen de la pesca ribereña
 - Sería fundamental estudiar la trazabilidad de estos productos, dónde se consumen y los precios promedios de éstos para tratar de aproximarnos de mejor forma a lo que más alimenta a los mexicanos.

Si solo se observan volúmenes de captura no es posible dimensionar el esfuerzo y poder de pesca aplicados para la obtención de dichos volúmenes; es decir, cuántas embarcaciones implica, cuántos permisos asociados a esa especie, etc.

INTRODUCCIÓN

Al hablar de la importancia estratégica de las pesquerías mexicanas existe el paradigma de solo considerar el volumen (o el valor) de los productos pesqueros. Este enfoque hace invisible otros atributos de las pesquerías como los beneficios económicos y sociales que algunas especies aportan a la producción pesquera y al consumo nacional, así como el gran número de permisos, permisionarios, embarcaciones, cuyas capturas se comercializan en los mercados locales.

De la misma forma, hablar de la importancia de una pesquería asociada a su volumen o valor puede facilitar la comparación entre ellas en esos términos, pero hace imposible conciliar las diferencias en el esfuerzo aplicado para obtener la captura o el tipo de flota involucrada; opaca las diferencias biológicas y ecológicas de cada especie; además de volver insustanciales los esfuerzos para lograr la trazabilidad de los productos pesqueros, sin dejar de considerar el sesgo que hace sobre las necesidades de investigación, recursos y apoyos hacia las otras pesquerías. Es decir, pensar en términos volumen puede privilegiar una pesquería que se concentra en un puñado de embarcaciones, y que puede tener un muy bajo impacto social y económico en términos de la población a la que beneficia dicho esfuerzo; y sin embargo, se concentran la mayor parte de los recursos del gobierno en solo un pequeño grupo de pesquerías: sardina, camarón y atún, fundamentalmente.

En este documento, se presenta el análisis y resultados de la "Importancia relativa de una pesquería" definida por las aportaciones de otras pesquerías en donde se consideró: la producción pesquera nacional y su contribución al total anual, el número de permisionarios, permisos, embarcaciones y tipos de flotas involucradas, así como el número de estados en las que dichas pesquerías se encuentran presentes. Este es un análisis que busca visibilizar otras pesquerías de importancia social y económica cuando dejamos de lado el paradigma del volumen para medir y comparar su importancia.

OBJETIVOS

1. Determinar la proporción (porcentaje) que aporta cada pesquería a la producción nacional.
2. Identificar las pesquerías con mayor volumen de aportación a la producción nacional.
3. Identificar las pesquerías con mayor número de permisos, permisionarios y embarcaciones.
4. Comparar la importancia relativa de las pesquerías utilizando como indicador el volumen (enfoque clásico) y la participación social (número de permisos, permisionarios y embarcaciones).

MÉTODOS

Para el siguiente análisis de pesquerías en México, se recopilaron y analizaron 10 bases de datos oficiales¹: ocho por especie de 2011 a 2018, una por especie de 1953 a 2018 y una de 2006 a 2014 por estado y pesquería que desglosa a todas las especies incluidas en la sección "Otras especies" de la información oficial (anuarios, bases de datos, sitios web oficiales), así como se realizó una revisión detallada de los Anuarios Estadísticos de Pesca (AEP) desde 1980 al 2017, último año de actualización disponible.

Debido a que las bases de datos oficiales de capturas no han sido actualizadas hasta 2020, todos los análisis incluyen información a 2018.

Además, se analizaron las bases de datos oficiales obtenidas a través del portal de transparencia focalizada de CONAPESCA y solicitudes en la Plataforma Nacional de Transparencia:

1. Transparencia focalizada de la CONAPESCA: base de datos de permisionarios por estado y pesquería (actualizada 2018).
2. Solicitud de transparencia PNT: histórico de permisos de la CONAPESCA 1994 - 2018.

Debido a que las bases de datos oficiales de capturas no han sido actualizadas hasta 2020, todos los análisis incluyen información a 2018. Aunque otras organizaciones tienen disponible información sobre permisos a 2020, las bases de datos no son equivalentes a las series oficiales, por lo que no se toman como referencia para este estudio.

Las capturas históricas dentro de los AEP se encuentran agrupadas como: Sardinas y similares, Túnidos, Camarón, Mojarra, Ostión, Tiburón y cazón, Pulpo, Sierra y Peto, Lisa y Lebrancha, Mero, Huachinangos y Pargos, Algas y Sargazo y Otras. La información obtenida del SIAP y las bases de datos de CONAPESCA fue agrupada de la misma forma que se encuentra en los Anuarios Estadísticos de Pesca. Se identificaron las pesquerías de mayor volumen (en proporción o porcentaje del total anual). **Es importante recalcar que dependiendo de la fuente de información, las capturas correspondientes al apartado "Otras" puede contener diferentes especies, por lo que fue analizada a mayor detalle para identificar las especies que se registran en este apartado, así como el volumen de captura que representa para la producción nacional.**

Con esta información se obtuvo²:

- La proporción (o porcentaje) que aporta una especie o grupo de especies al total de la producción nacional
- El porcentaje de aportación de cada especie a la captura anual
- Nivel de participación social e importancia relativa de la pesquería
- Recursos humanos asignados al recurso y carga asociada

RESULTADOS

Las series de tiempo de captura reportadas por la CONAPESCA³ presentan diferencias en el volumen que reportan, dependiendo si se trata de peso desembarcado o peso vivo. Los resultados que se presentan a continuación son en peso desembarcado.

CAPTURA

Desde 1953, las capturas totales reportadas han presentado un incremento sustancial, cuando el establecimiento de una zona económica exclusiva en 200 millas náuticas en 1976, obligó a México a demostrar el uso y usufructo de dicha zona, lo que resultó en un mayor número de embarcaciones de mediana altura y el consecuente incremento de la captura. En los últimos 20 años se observa un incremento de casi el doble en la captura nacional, pasando de 1, 144, 263 ton en 1999 a 2, 163, 474 ton en 2018. Este incremento se debe principalmente al aumento de especies registradas en la sección "Otras", así como al incremento en las capturas de sardinas y mojarra.

La producción pesquera nacional está dominada por tres grupos de especies principalmente: sardinas y similares, túnidos y camarón; que han representado entre el 28 y el 69% de la captura total nacional. En el caso particular de camarón, de acuerdo con la historia de la pesquería descrita por el INAPESCA⁴, el cultivo comenzó en la década de los

¹ Todas aquellas publicaciones nacionales producidas y/o publicadas por INAPESCA, CONAPESCA, SADER, SEMARNAT o cualquier otra dependencia del Gobierno Mexicano

² Todos los cálculos se incluyen en el Anexo metodológico

³ http://www.campomexicano.gob.mx/raw_pes-ca_gobmx/seccionar.php; SIAP, AEP 2017

La producción pesquera nacional está dominada por tres grupos de especies principalmente: sardinas y similares, túnidos y camarón.

80, al igual que la inclusión de los volúmenes producidos por dicha actividad en el apartado “camarón” de los AEP; el volumen de camarón proveniente de la actividad acuícola ha llegado a representar hasta el 66% del volumen total reportado en los AEP (AEP, 2017). Para representar adecuadamente la captura de camarón, se calculó el volumen correspondiente de acuerdo al incremento en la producción acuícola para cada año y se sustrajo el volumen correspondiente del volumen de camarón reportado en los AEP a partir de 1980, por lo que los valores presentados en este análisis de capturas históricas corresponden únicamente al volumen de la pesca de camarón (Fig. 1).

Es importante señalar que la captura de cada recurso se diferencia de otras ya que proviene de diferentes artes de pesca, tamaño de embarcaciones, frecuencia y temporalidad en las actividades de captura, así como diferentes condiciones oceanográficas, biológicas, de mercado y sociales. Por ejemplo, no es lo mismo capturar 25 mil toneladas anuales de sardinas y similares con redes de cerco a bordo de embarcaciones de mediana altura, que capturar esas mismas 25 mil toneladas de pulpo por medio de jimbas (varas con carnada) a bordo de embarcaciones menores. **Por ello, la diversidad de artes de pesca y embarcaciones utilizadas debería ser uno de los primeros factores a considerar al comparar los volúmenes de captura.**

⁴ <https://www.gob.mx/inapesca/acciones-y-programas/acuicultura-camaron-blanco-del-pacifico>

⁵ Fuente: Elaboración propia con información de CONAPESCA.

Es importante recordar que dentro del grupo de especies/pesquerías que son reportados por la CONAPESCA en los AEP, existe un apartado donde se reportan especies como: abulón, langosta, almejas, callos, medusas, langostinos, jaibas, calamares, así como todas las otras especies que comprende la “escama marina” (que no son mero, huachinangos, lisas, sierras o tiburones) y no caen dentro de la clasificación general o bien, son denominadas simplemente “Otras”. Muchas de las especies incluidas en esta categoría del AEP son exportadas casi en su totalidad (abulón, langosta, almeja generosa, etc.), por lo que “otras” puede incluir principalmente a especies de escama marina que son para consumo nacional. El porcentaje de aportación de las “otras” especies a la captura nacional ha variado desde 1953 a la fecha entre el 14 y 42% de la producción nacional (Fig. 2).

FIGURA 2. Porcentaje de aportación a la captura total nacional de sardina, túnidos y camarón y “otras” especies⁶

De acuerdo con los resultados del análisis de los AEP 2000-2017, se observó que la producción de escama representa en promedio el 64.5 % de lo que se registra en la categoría “Otras” para ese periodo, con excepción de los años 2005, 2010 y 2011, donde la captura de escama representó el 89, 88 y 96% de lo reportado, respectivamente. Utilizando el porcentaje promedio calculado, se reconstruyó toda la serie de tiempo de escama (Fig. 3), para poder evaluar su contribución directa a la producción nacional.

FIGURA 3. Reconstrucción de las capturas de Escama contenida en la categoría “Otras”⁷

⁶ Fuente: Elaboración propia con información de CONAPESCA.

⁷ Fuente: Elaboración propia con información de CONAPESCA.

La aportación del grupo de especies con mayor volumen (sardina, túnidos y camarón) al total de la captura nacional ha variado a lo largo del tiempo entre 28 y 69%

La aportación del grupo de especies con mayor volumen (sardina, túnidos y camarón) al total de la captura nacional ha variado a lo largo del tiempo entre 28 y 69%, con valores mínimos en 1993 y 2018, donde la captura de este grupo de especies correspondió al 31 y 28% respectivamente. Asimismo, la aportación de las especies de Escama⁸ a la captura nacional ha variado entre 8 y 27%, con el valor máximo en 1993 (27%). Cabe señalar que a partir del empalme gráfico de ambas series de tiempo, se puede apreciar que por cada valor alto del porcentaje de los 3 grupos existe un valor bajo en el porcentaje de aportación de escama a la captura nacional (Fig. 4). Al remover el volumen de captura que aportan las especies de mayor volumen, se puede observar que el porcentaje promedio de aportación de escama a la captura nacional es de 32%; al agregar otras especies de escama marina como meros, huachinangos y pargos, sierras y petos, lisas y lebranchas, el porcentaje promedio de aportación de escama marina al total nacional es de 44% (Fig.4).

FIGURA 4. Porcentaje de aportación a la captura total Nacional por sardinas, túnidos, camarón y escama; Porcentaje de aportación de escama a la captura total sin sardinas, túnidos y camarón⁹

⁸ Nombre genérico para todos los peces marinos que no son tiburones o rayas, utilizado por la autoridad pesquera para otorgar permisos de pesca comercial de peces marinos. Este grupo puede contener especies como meros, huachinangos, pargos, mojarras, boquinetes, cabrillas, baquetas, curvinas, merluzas, etc.

⁹ Fuente: Elaboración propia con información de CONAPESCA

HABLANDO DE VOLUMEN¹⁰

Al hacer una comparación entre la producción pecuaria y pesquera (así como el número de animales que estas representan) observamos que en promedio, el número de animales que representa la captura pesquera puede ser 600 veces mayor a la producción pecuaria. Además, la producción pecuaria se basa en 20 especies (aprox.), mientras que la pesquera la conforman alrededor de 735 especies.

Esto implica que la pesquería a la que históricamente se ha dado más importancia por su gran volumen de captura no está destinada a consumo humano, mientras que se ha prestado menos atención al papel de la escama dentro de la producción y dieta de la población mexicana, obviando su importancia para garantizar la seguridad alimentaria.

CONSUMO NACIONAL

De acuerdo con la información contenida en los AEP, no toda la producción nacional es destinada al consumo humano directo; el porcentaje de la captura total destinado a este consumo ha variado entre el 50 y 82%. El consumo de especies de Escama ha representado entre el 15 y 34% del total reportado para este destino (Fig. 5). No se observa la misma tendencia entre aportación de los tres grupos y escama en cuanto valores máximos y mínimos en las series de tiempo de consumo. El consumo nacional aparente¹¹ ha presentado un incremento de 2.6 kg (1953), hasta un máximo de 13.13 kg per cápita (2018). El consumo aparente de escama ha variado de menos de 1 kg (1953) a un máximo de 4 kg (1981), manteniéndose entre 2 y 3 kg per cápita (Fig. 5). Cabe mencionar que de acuerdo a la información contenida en los AEP, el volumen de sardinas y similares destinados al consumo humano directo ha variado alrededor del 25 % del total (con un consumo per cápita por debajo de 1.6 kg). Esto implica que la pesquería a la que históricamente se ha dado más importancia por su gran volumen de captura no está destinada a consumo humano, mientras que se ha prestado menos atención al papel de la escama dentro de la producción y dieta de la población mexicana, obviando su importancia para garantizar la seguridad alimentaria.

¹⁰ Información pecuaria de: http://infosiap.siap.gob.mx/repoAvance_siap_gb/pecResumen.jsp

¹¹ Calculado con base en las toneladas de captura para consumo humano directo y el número de habitantes a nivel nacional; no se basa en una medida real de consumo o algún tipo de encuesta

FIGURA 5. Porcentaje de la captura total Nacional destinada a consumo humano directo y porcentaje de consumo de escama¹². (Reconstrucción del consumo per cápita de todos los productos del mar y escama)

De todas las pesquerías que se aprovechan comercialmente en el país, solo la escama se encuentra presente en los 17 estados costeros, de acuerdo con las bases de datos de permisos de la CONAPESCA.

PERMISOS EN LOS ESTADOS

De todas las pesquerías que se aprovechan comercialmente en el país, solo la escama se encuentra presente en los 17 estados costeros, de acuerdo con las bases de datos de permisos de la CONAPESCA. En orden de importancia las pesquerías con mayor presencia a nivel nacional son: escama marina (17 estados), tiburón (15 estados), camarón (14 estados), pulpo (14 estados), jaiba (13 estados). Además, **la pesquería de escama agrupa al 31.8% del total de 10,406 permisionarios a nivel nacional, así como el 23% del total de las 55,226 embarcaciones con permiso que realizan actividades de pesca en el país (Tabla I).** Es por lo anterior que proponemos que **para estar en posibilidad de establecer el impacto social real de una pesquería a nivel local, regional y nacional, es necesario medir el grado de involucramiento de recursos humanos y materiales.**

¹² Fuente: Elaboración propia con información de CONAPESCA

TABLA I. Porcentaje de permisionarios, permisos y embarcaciones por grupo taxonómico.

Pesquería	% permisionarios	% permisos	% embarcaciones
Escama marina	31.8	34.1	23.0
Moluscos	25.2	25.7	18.1
Crustaceos	20.7	20.0	28.3
Escama de agua dulce	8.8	7.8	19.2
Tiburón	5.6	5.3	5.5
Cnidarios	3.1	2.5	2.1
Equinodermos	2.7	2.2	1.8
Sardina y similares	0.8	0.9	0.4
Tunidos	0.6	0.7	0.2
Pez espada	0.2	0.3	0.1
Algas	0.2	0.2	0.2
Anfibios	0.1	0.1	0.3
Escama estuarina	0.1	0.1	0.9
Total nacional	10,046	12,268	55,226

ÍNDICE DE IMPORTANCIA RELATIVA

Con este contexto introducimos el uso del “Índice de Importancia Relativa de la Pesquería (IIRP¹³)”, el cual se integra a partir del número de permisos vigentes, permisionarios, embarcaciones por tipo de flota y los estados donde se realiza cualquier pesquería.

Con este contexto introducimos el uso del “Índice de Importancia Relativa de la Pesquería (IIRP¹³)”, el cual se integra a partir del número de permisos vigentes, permisionarios, embarcaciones por tipo de flota y los estados donde se realiza cualquier pesquería. El índice está estandarizado para tomar valores de 0 a 1, donde entre más cercano a cero significa que esa pesquería no está presente en muchos estados, no participan muchos permisionarios, no hay muchos permisos, o la pesquería es exclusiva para un tipo de flota con pocas embarcaciones; valores del IIRP cercanos a 1 representan pesquerías donde hay un gran involucramiento de recursos humanos y materiales a nivel estatal, regional o nacional.

De acuerdo con este Índice de Importancia Relativa (IIRP), la pesquería de mayor importancia a nivel nacional es escama marina (IIRP = 1), seguida de camarón (IIRP = 0.7), escama de agua dulce (IIRP = 0.4), tiburón (IIRP = 0.3) y pulpo (IIRP = 0.2). Las pesquerías de sardina (pelágicos menores) y túnidos se encuentran entre las pesquerías con valores del índice menores a 0.1, ya que son pocos permisionarios, pocos permisos y pocas embarcaciones distribuidos únicamente en 4 estados. Otras pesquerías que continuamente son mencionadas por su importancia en valor (langosta, abulón, erizo rojo, entre otras), están acotadas a pocos permisionarios, permisos y número de embarcaciones principalmente de la flota artesanal, por lo que los valores del índice para esas pesquerías también son menores a 0.1 (Fig.6). Es decir las pesquerías reconocidas por su volumen y su valor, no necesariamente son las que involucran a un mayor número de pescadores y por el contrario, benefician a un grupo más bien reducido de permisionarios.

¹³ La construcción y cálculos necesarios para establecer el IIRP se encuentran en el anexo de este documento.

FIGURA 6. Índice de Importancia Relativa de una Pesquería a nivel Nacional (IIRPnat)¹⁴.

Al comparar los valores del índice de importancia relativa (IIRP) con la proporción de la captura por especie (~Cte), se observa que **sardinás y túnidos participan más en el volumen de captura, mientras que escama marina, tiburón y pulpo participan más en número de permisionarios, permisos y embarcaciones involucradas. La pesquería de camarón es el único caso donde el aporte en volumen a la captura es relativamente alto y, al mismo tiempo, participan gran número de permisos, permisionarios y embarcaciones de ambas flotas (Fig. 7).**

¹⁴ Fuente: Elaboración propia

FIGURA 7. Importancia relativa (IIRP) y proporción de la captura (~Cte) de una pesquería con respecto del total nacional¹⁵.

Escama marina indica que a nivel nacional existen 3,560 permisos distribuidos en los 17 estados costeros del País, con 2,647 permisionarios que amparan a un total de 11,534 embarcaciones, de las cuales el 93% corresponden a la flota artesanal.

Un análisis más detallado de la información alrededor de escama marina indica que a nivel nacional existen 3,560 permisos distribuidos en los 17 estados costeros del País, con 2,647 permisionarios que amparan a un total de 11,534 embarcaciones, de las cuales el 93% corresponden a la flota artesanal. El mayor número de embarcaciones se encuentra en la región del Pacífico (total = 6,333), mientras que el mayor número de permisos se encuentra en la región del Golfo de México y Caribe (total = 1,957). Yucatán es el estado con mayor número de permisos, permisionarios y embarcaciones de ambas flotas para este recurso (759, 1,528 y 2,940, respectivamente), además de ser la principal flota de mediana altura a nivel nacional para la captura de escama con 507 embarcaciones.

Del análisis anterior, sugerimos que **es necesario reevaluar la forma en la que se determina la importancia de una pesquería en el país, dejando de lado el paradigma de volumen y valor monetario, tratando de equilibrar al considerar lo que la producción representa en términos de participación social (número de permisos y embarcaciones) y papel en la seguridad alimentaria nacional (consumo nacional). El índice presentado puede resultar una herramienta útil para este propósito (Medellín - Ortiz et al., en proceso) , que podría aportar información importante a esta discusión, en donde poco se ve sobre la participación social de la pesca en el consumo masivo de ciertas especies.**

PERSONAL TÉCNICO Y CIENTÍFICO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LAS PESQUERÍAS

Como mencionamos anteriormente, no sólo es el volumen sino también otros factores que integran la participación social contribuyen a determinar la importancia de una pesquería. El sólo considerar aquellas de mayor volumen como las más importantes continúa sesgando la toma de decisiones de las dependencias responsables de mantener la salud los stocks pesqueros¹⁶: INAPESCA y CONAPESCA. Para probar esta hipótesis, comparamos la plantilla de personal del INAPESCA dedicado para la investigación de las pesquerías nacionales.

¹⁵ Fuente: Elaboración propia

¹⁶ Implementación y diseño de lineamientos, estrategias y demás previsiones para la conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los recursos pesqueros

De acuerdo con datos oficiales¹⁷, el INAPESCA cuenta con 396 personas contratadas, de los cuales 219 están asignadas a tareas administrativas y 177 están dedicadas a tareas de investigación y desarrollo de proyectos¹⁸. De esos 177, únicamente 14 están asignados a las evaluaciones del recurso escama marina (10 en el Pacífico y 4 en el Golfo de México y Caribe; Fig. 8). Sin embargo, cuando comparamos el número de especies que estos 14 investigadores tendrían que evaluar anualmente, identificamos que cada investigador adscrito a la zona del Pacífico estaría encargado de dar seguimiento a un total de 23 especies de las 230 adscritas en la CNP, mientras que en el Golfo de México les corresponden 35 especies de las 138 en la región. En contraste, los recursos humanos asignados por el INAPESCA a la pesquería de camarón ascienden a 11 investigadores y técnicos (5 en el Pacífico y 6 en el Golfo de México y Caribe), a los que les corresponde atender un total de 10 especies en cada litoral, o dos especies por investigador. Para ponerlo en perspectiva, comparamos el personal asignado a la SADER, encargada de los recursos agrícolas y pecuarios del país y el personal asignado a la CONAPESCA e INAPESCA.

FIGURA 8. Comparativo entre recursos humanos de las dependencias del sector y asignados a diferentes pesquerías¹⁹.

Pero, ¿cuál es la importancia de tener uno o más investigadores asignados a un recurso en específico? Es necesario recordar que, de acuerdo con la Carta Nacional Pesquera (CNP) la producción pesquera nacional depende de aproximadamente 735 especies de organismos marinos que habitan en ambos litorales del país; cada una de estas especies aprovechadas como recurso pesquero pertenecen a una población que incrementa o se reduce de tamaño dependiendo de factores naturales que son independientes a la captura. Dentro de estos factores podemos mencionar el crecimiento de los individuos, que se traduce en que tan rápido alcanzan la madurez sexual para reproducirse, sin dejar de lado que existen otras variables ambientales y geográficas que influyen en el desarrollo, crecimiento y reproducción de cada una de las especies. Además, esta velocidad de crecimiento determinará el porcentaje de la población que morirá por depredación, escasez de alimento, e inclusive por cambios ambientales, así como determinará el tamaño que una población puede alcanzar o tener en cierto tiempo. Conocer todos estos detalles biológicos de las especies requiere de entrenamiento y conocimiento técnico que es específico para cada especie o grupo de especies, para así poder aplicar este conocimiento enfocado a su aprovechamiento sustentable. Ahora bien, es necesario agregar la capa de comple-

¹⁷ <https://nominatransparente.rhnet.gob.mx/>
¹⁸ http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5356331; Informe de Autoevaluación 2018
¹⁹ Fuente: Elaboración propia con información de SADER, CONAPESCA e INAPESCA

tividad que representan las operaciones de captura que pueden realizarse con diferentes artes de pesca, equipos, diferentes esfuerzos e intensidades. De ahí deriva la importancia de tener recursos humanos suficientes para la evaluación de los recursos pesqueros, sobre todo los que involucran mayor número de especies y en los cuales participan mayor número de usuarios (como el caso de escama; Fig. 9); los recursos humanos limitados se traduce en herramientas de manejo acotadas a especies representativas que no necesariamente comparten una misma dinámica poblacional con otras especies.

FIGURA 9. Comparativo entre grupos de especies de interés comercial²⁰.

EL PAPEL DE LAS “OTRAS” ESPECIES EN LA ESTADÍSTICA PESQUERA

De la revisión de los AEP es importante resaltar la tendencia a agregar las capturas en grandes grupos. **Si bien, en algunos casos como sardinas y similares está agregación puede ser práctica y permite dar una idea general del estado de la pesquería, en otros casos y en especial, en la categoría de “Otras”, esta agregación no es conveniente ya que puede contener tanto especies de alto valor (langosta, abulón, erizo, medusas, pepino de mar), como especies de escama marina, caracoles, especies de agua dulce, etc., lo que impide el seguimiento adecuado a las pesquerías.**

DIAGRAMA CONCEPTUAL DE LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LOS ANUARIOS ESTADÍSTICOS DE PESCA.

El grupo en blanco y negro representa a las “otras” especies²¹.

Dependiendo de la fuente de información consultada, el apartado “otras” puede agrupar a especies de alto valor comercial como langosta, abulón o erizo; de igual forma puede contener especies consideradas de menor valor como escama, especies exclusivas de la pesca deportiva, e incluso tener el apartado “otras especies” u “otras especies sin registro oficial”.

Sin embargo, al analizar la información contenida en las bases de datos de los sitios oficiales (Fig. 10) podemos observar a detalle la aportación de una pesquería (y estado) en cada año en particular. Se observa que el porcentaje de aportación de las especies es variable entre los años, siendo sardina (en específico) la que aportó entre el 24.7 (en 2015) al 41% (en 2012), mientras que la aportación del resto de las especies individualmente no sobrepasa el 15% (Anexo I). **Al remover las especies consideradas de mayor volumen (sardinas y similares, atún y camarón) se observa que las especies con mayor aportación a la captura anual son “Otras”, ostión, jaiba, tiburón, cazón, especies de escama (robalo, pargo, huachinango, mero, sierra, etc., Anexo II).**

²¹ Fuente: Elaboración propia

FIGURA 10. Aportación a la captura total de especies clasificadas en la categoría "otras" de acuerdo a diferentes fuentes oficiales²².

Al analizar a más detalle lo contenido en "otras", se observa que durante el periodo 2006-2014, este apartado contabilizó 420,895 ton, de las cuales el 29% corresponde a medusa bola de cañón mientras que **el resto de las especies con mayor aportación al total fueron especies de escama (merluza, negrillo, boquinete, pez espada, etc.) y moluscos bivalvos como callo de hacha (Fig. 11).**

FIGURA 11. Detalle de especies contenidas en la categoría "otras" para el periodo 2006-2014²³.

Además, **dentro del apartado de "otras" aparecen especies que tienen un estatus de protección especial (como corales "arbolito", rojo o negro), exclusivas a la pesca deportiva (Marlines y dorado) o con prohibición permanente para su captura (Tortugas marinas y totoaba, Tabla II).** Es importante recalcar que no aparecen todos los años o con grandes volúmenes anuales, el hecho es que han sido registradas por la CONAPESCA en avisos de arribo para que aparezcan en sus bases de datos. Estos registros pueden corresponder a pesca incidental que los permisionarios están obligados a reportar (sobre todo tratándose de tortugas que no pudieron ser regresadas al mar con vida); sin embargo, **llaman la atención el caso de dorado con una captura total de más de 8 mil toneladas para el periodo analizado, así como totoaba con un total 3.4 toneladas. En el caso de estas dos especies, el hecho de aparecer en un aviso de arribo pudiera traducirse en la existencia de una guía de pesca y una factura, lo que permitiría su comercialización a pesar de estar prohibida.**

²² Fuente: Elaboración propia con información de CONAPESCA

²³ Fuente: Elaboración propia con información de CONAPESCA

TABLA II. Especies reportadas en el portal de CONAPESCA dentro de la categoría "Otras" con estatus de protección especial, exclusivas de la pesca deportiva o con prohibición permanente para su captura. SE es el acrónimo que la CONAPESCA utiliza para las especies de las cuales desconoce la especie.

Especie	Toneladas
Arbolito (Gorgonia)	0.3
Coral Negro	2.8
Coral Rosa	1.2
Coral Se	50.5
Dorado	8,478
Marlin Azul	25.3
Marlin Blanco	0.01
Marlin Negro	3.6
Marlin Rayado	0.6
Marlin Se	2,478
Tortuga Caballera	0.6
Tortuga Se	0.3
Totoaba	3.4

Además, dentro de este apartado se encontraron especies como abulón amarillo, abulón azul, abulón blanco, abulón rojo, abulón SE (sin especie), bonito, macarela, estrella de mar, peces de ornato y sardina, todas ellas con un apartado específico en todas las bases de datos consultadas, además de especies exclusivas para la pesca deportiva como marlin y dorado (Fig. 12). **El hecho de que aparezcan también como parte de "otras" nos obliga a varias preguntas: ¿qué hacen estas especies en el apartado de otras cuando tienen su apartado especial para ser contabilizadas y reportadas?; ¿estos volúmenes registrados en otras, son considerados al momento de totalizar la captura de dichas especies o permanecen en el mismo apartado?; ¿esta información es utilizada para las evaluaciones correspondientes de cada recurso? A la fecha de este informe, ya se realizaron las solicitudes correspondientes para obtener más información al respecto²⁴.**

²⁴ Solicitud vía Transparencia Folio 0819700123820 de fecha 01/07/2020

²⁵ Fuente: Elaboración propia con información de CONAPESCA

El uso no estandarizado de la categoría "otras" dificulta el seguimiento adecuado de una pesquería, tanto de alto valor comercial (como abulón o langosta), emergentes (como el caso de merluza o medusa bola de cañón), además de todas las especies de escama marina, langostinos, escama de agua dulce, etc., que pueden jugar un papel importante en la alimentación de las localidades costeras y que pueden perderse en el volumen nacional.

FIGURA 12. Detalle de especies contenidas en la sección de "otras" para el periodo 2006-2014²⁴.

Derivado del análisis anterior sugerimos que el uso no estandarizado de la categoría "otras" dificulta el seguimiento adecuado de una pesquería, tanto de alto valor comercial (como abulón o langosta), emergentes (como el caso de merluza o medusa bola de cañón), además de todas las especies de escama marina, langostinos, escama de agua dulce, etc., que pueden jugar un papel importante en la alimentación de las localidades costeras y que pueden perderse en el volumen nacional.

ANEXO METODOLÓGICO

La proporción que aporta una especie a la captura total fue calculada con:

$$\sim Ct_e = \frac{Ct_e}{\sum Ct_E}$$

donde \sim es la proporción de la captura C del año t de la especie e , dividido entre el total de la captura C del año t de todas las especies E . Para obtener el porcentaje de aportación, se multiplica el resultado de $\sim Ct_e$ por 100.

Para estimar la importancia de una pesquería de manera independiente al volumen, se desarrolló el Índice de Importancia Relativa de la pesquería (IIRP), que involucra el número de permisos, número de permisionarios y número de embarcaciones por tipo de flota y puede ser calculado para conocer la importancia relativa de una pesquería para un estado, región o a nivel nacional. Los valores del índice van de 0 a 1, donde valores cercanos a cero representan a una pesquería que no está presente en todo el territorio nacional, no participan muchos permisionarios, no cuenta con muchos permisos, embarcaciones y flotas; mientras que valores del índice cercanos o iguales a 1 representan a pesquerías que se encuentran en más estados y donde participan más permisionarios, con mayor número de permisos, embarcaciones y flotas.

El IIRP se calculó utilizando las bases de datos de permisionarios del portal de transparencia focalizada de la CONAPESCA utilizando la importancia relativa (IR) de las flotas artesanales (a) y de mediana altura (i):

$$\frac{pdp_{ai}}{\sum pdp_{ai}} + \frac{permit_{ai}}{\sum permit_{ai}} + \frac{vess_{ai}}{\sum vess_{ai}} = IR_{ai}$$

donde:

$$\left. \begin{array}{l} pdp_{ai} = \# \text{ de permisionarios en la pesquería} \\ permit_{ai} = \# \text{ de permisos en la pesquería} \\ vess_{ai} = \# \text{ de embarcaciones en la pesquería} \end{array} \right\} \text{ para la flota artesanal}_{(a)} \text{ e industrial}_{(i)}$$

El IIRP para el estado (e) es la suma de los índices para la flota artesanal (a) y de mediana altura (i):

$$IR_a + IR_i = IIRP_e = \text{Índice de Importancia Relativa de la Pesquería en el Estado (e)}$$

Para calcular el IIRP a nivel nacional (nat) se toma en cuenta el número de permisos, permisionarios y embarcaciones por tipo de flota de la pesquería en el estado (IIRPe) con respecto al total nacional:

$$\frac{IIRP_e}{\sum IIRP_e} = IIRP_{nat}$$

Para simplificar la interpretación de los valores del índice, se estandariza a valores de 0 a 1, donde 0 es nada importante y 1 es la mayor importancia:

$$\frac{IIRP_{nat_s}}{\max(IIRP_{natT})} = IIRP_{nat}^1$$

donde IIRP_{nat_s} es el valor del índice a nivel nacional para la especie/pesquería *s*, dividido entre el valor máximo del total *T* de especies/pesquerías analizadas. Así, valores del índice de 0.1 representan a una pesquería que no está presente en todo el territorio nacional, no participan muchos permisionarios, no cuenta con muchos permisos, embarcaciones y flotas; mientras que valores del índice cercanos o iguales a 1 representan a pesquerías que se encuentran en más estados y donde participan más permisionarios, con mayor número de permisos, embarcaciones y flotas.

Así mismo, se calculó el índice de importancia relativa con respecto a la proporción de captura de cada pesquería:

$$IIRP_{Ct} = \frac{\sim Ct_e + IIRP_e}{\max(\sim Ct_e + IIRP_e)}$$

Además, se realizó un comparativo entre los recursos humanos asignados por el INAPES-CA por región (Pacífico y Golfo de México y Caribe) y la carga específica que representa para cada investigador medida por el número de especies que tendría que atender un investigador dependiendo del número de especies en cada región del total de especies descritas a nivel nacional en la Carta Nacional Pesquera.

AUDITORÍA PESQUERA 2.0

AUDITORÍA PESQUERA 2.0

ANEXO II. Detalle del porcentaje de aportación por especie a la captura total anual sin las especies consideradas de alto volumen.

AUDITORÍA PESQUERA 2.0

AUDITORÍA PESQUERA 2.0

ANEXO III. Detalle del porcentaje de aportación por especie en "otras" especies.

4.0%	Topete	2.2%	Boquinete
2.5%	Sargo	2.5%	Burro
2.0%	Rocote	2.2%	Cangrejo Moro
2.2%	Picuda Se	2.1%	Chopa Se
3.7%	Pez Espada	2.1%	Cochi Se
4.7%	Pescado Blanco	2.4%	Conjeo
2.2%	Peje Lagarto	2.1%	Cubera
6.1%	Negrillo	2.8%	Dorado
7.4%	Merluza	3.9%	Guabina

2006: **26,227 TON**

3.4%	Topete	6.4%	Especies
2.0%	Sargo	1.9%	Boquinete
2.2%	Rocote	2.8%	Botete Se
2.3%	Raydillo	2.6%	Burro
2.3%	Pez Espada	7.6%	Callo de Hacha
3.3%	Pescado Blanco	2.2%	Chabelita
2.6%	Negrillo	3.9%	Charrito
3.4%	Merluza	4.6%	Cochi Se
3.4%	Guabina	2.6%	Dorado

2007: **29,438 TON**

3.4%	Topete	7.4%	Especies
2.4%	Sargo	2.3%	Boquinete
2.2%	Rocote	1.8%	Botete Se
2.6%	Pez Espada	2.7%	Burro
3.5%	Pescado Blanco	5.6%	Callo de Hacha
2.7%	Negrillo	3.3%	Chabelita
5.7%	Merluza	4.2%	Cochi Se
2.0%	Mejillon Se	2.2%	Conejo
2.5%	Guabina	4.2%	Dorado

2008: **26,973 TON**

AUDITORÍA PESQUERA 2.0

AUDITORÍA PESQUERA 2.0

AUDITORÍA PESQUERA 2.0
Un tesoro desconocido y abandonado

OCEANA Protegiendo los
Océanos del Mundo